

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA FORMAÇÃO DE ALUNOS DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Tatiane de Souza Queiroz Dutra^{1a}; Flávio Gomes de Moraes^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Matemática/ Graduação

A Educação Financeira tem ganhado relevância no cenário educacional, por sua contribuição à formação crítica, cidadã e socialmente responsável dos estudantes. No contexto do ensino de Matemática, constitui oportunidade para articular conceitos curriculares a situações do cotidiano. Essa temática no ambiente escolar possibilita que os alunos compreendam a dinâmica financeira que permeia a sociedade contemporânea, marcada pelo consumismo e pela influência midiática, e desenvolvam competências para lidar com escolhas econômicas de forma consciente. No Brasil, a abordagem da Educação Financeira tornou-se obrigatória apenas a partir de 2020, com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê sua integração aos conteúdos da Educação Básica, de modo interdisciplinar e transversal. Nesse processo, a Matemática desempenha papel central, ao oferecer instrumentos para análise crítica do consumo e do planejamento financeiro por meio de cálculos, porcentagens, juros e representações gráficas. Contudo, a efetiva inserção da temática depende também da formação inicial de professores, especialmente nos cursos de Licenciatura em Matemática, considerando a relação entre conceitos matemáticos e Educação Financeira. Com esta pesquisa foram analisados os Projetos Pedagógicos de Curso (PPC) de nove universidades públicas da região Centro-Oeste, a fim de identificar a presença das disciplinas de Matemática Financeira e Educação Financeira nos currículos. Os resultados revelaram um quadro heterogêneo: a Educação Financeira é obrigatória apenas na Universidade do Distrito Federal (UnDF), inexistindo como disciplina específica nas demais instituições. Já a Matemática Financeira apresenta maior inserção, sendo obrigatória na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e presente em caráter optativo ou pouco definido em universidades como UFJ, UnB e UFMT. Ainda assim, a ausência ou oferta restrita da disciplina em várias instituições limita a formação docente, uma vez que a decisão de cursá-la fica a critério do estudante. Conclui-se que a inserção da Educação Financeira na formação inicial de professores de Matemática é ainda limitada na região analisada, contrastando com sua relevância social e respaldo normativo. Ampliar a presença dessas disciplinas constitui estratégia fundamental para alinhar os currículos às demandas contemporâneas, fortalecendo a prática docente e promovendo o desenvolvimento de uma consciência financeira crítica e socialmente responsável, tanto aos docentes quanto aos discentes.

Palavras-chave: Educação financeira; Formação de professores; Licenciatura em matemática; Matemática financeira; Projetos pedagógicos de curso.

a: tatianesqdutra@gmail.com

b: flaviomoraes@ufj.edu.br